

La importancia de la convivencia escolar en el desarrollo académico y social de los estudiantes¹

The importance of school coexistence in students' academic and social development

Nayibe_Rincón_Zárate

Universidad de Panamá, Panamá

Facultad de Ciencias de la Educación.

Estudiante de Doctorado en Educación

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8823-0626>

Correo electrónico: nrincon@colegioguanenta.edu.co

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8332

Resumen

En el presente artículo se plantea la revisión de diferentes fuentes documentales acerca del clima de aula y su incidencia en la vida escolar de los estudiantes, teniendo en cuenta artículos de investigación, libros y bases de datos en el periodo comprendido entre 2019 y 2024, delimitándose al ámbito latinoamericano permitiendo analizar los aspectos determinantes en el abordaje de la convivencia escolar, la normatividad y las posibles alternativas empleadas en el entorno escolar relacionadas con el tema de estudio, demás se definen los conceptos de clima de aula, convivencia escolar, rendimiento académico e interculturalidad.

Dentro de los principales hallazgos se destacan las conceptualizaciones de las categorías antes mencionadas como ejes que transversalizan todo el proceso investigativo y que sirven de soportes a manera de estado del arte para investigaciones pertinentes o relacionadas con la misma temática planteada.

Palabras clave: clima de aula, convivencia escolar, rendimiento académico, interculturalidad.

Abstract

This article proposes the review of different documentary sources on classroom climate and its impact on the school life of students, taking into account research articles, books and databases in the period

¹ Artículo de revisión documental sobre la convivencia escolar en Latinoamérica, para la Universidad de Panamá”, investigación doctoral para el Programa de Doctorado en Educación.

between 2019 and 2024, delimited to the Latin American scope allowing to analyze the determining aspects in the approach to school coexistence, regulations and possible alternatives used in the school environment related to the topic of study, other concepts of classroom climate, school coexistence, academic performance and interculturality are defined.

Among the main findings, the conceptualizations of the aforementioned categories stand out as axes that transversalize the entire research process and that serve as supports as a state of the art for relevant research or research related to the same topic.

Key words: classroom climate, school coexistence, academic achievement, interculturality.

Introducción

En los últimos años ha existido un interés creciente en el ámbito educativo por introducir currículos que consoliden no solo el rendimiento académico, sino también aspectos relacionados con la convivencia escolar; embargo, como lo afirma Castro (2016) “Durante mucho tiempo, hemos priorizado el rendimiento de nuestros estudiantes, dejando de lado factores que continúan sin considerarse significativos en la lectura y la interpretación de los procesos formativos” (p.18).

Estos factores por supuesto incluyen la convivencia escolar, el clima social escolar, las relaciones interpersonales, entre otros. Por mucho tiempo, la escuela ha conservado modelos y reglamentos para establecer el orden y el control de los educandos con el fin de proporcionar el manejo de la convivencia.

Dentro del proceso educativo es importante considerar la convivencia como un factor fundamental para formar estudiantes íntegros, capaces de asumir sus responsabilidades, practicar la empatía y el respeto por la diversidad de forma que se posibilite un desarrollo que permita transformar tanto los ambientes de aula como los espacios extra curriculares.

El entorno escolar es sin duda alguna un escenario propicio para llevar a cabo procesos académicos y de convivencia, teniendo en cuenta que allí se desarrollan aspectos democráticos y formativos que permitan crear acciones convenientes para lograr ambientes de armonía, respeto y tolerancia. En la actualidad, muchas instituciones educativas carecen de elementos adecuados para el manejo de la convivencia, ya sea porque no se han promovido espacios para construir propuestas que encaminen estos procesos o porque se da continuidad a reglamentos obsoletos, ambiguos y poco pertinentes, los cuales se orientan en modelos disciplinarios y carecen de acciones formativas, participativas y democráticas.

Leyton (2020) asegura que en “Latinoamérica en particular, la noción de convivencia escolar y varios de los conceptos asociados a ella se encuentran presentes en la política pública de muchos países” (p.

34). Esta afirmación es sin duda un gran logro, ya que posibilita el planteamiento de planes y programas que mejoran el ambiente de aula, sin embargo, actualmente no hay suficientes estudios que relacionen la convivencia y el rendimiento académico de los estudiantes especialmente en educación básica.

Se plantea que una noción de convivencia escolar democrática más intencionada y concreta en la práctica educativa sería de gran ayuda para los procesos educativos. En este sentido, un enfoque que privilegie de manera planificada valores democráticos, derechos de los estudiantes y fomente activamente la participación de los actores educativos, principalmente de los estudiantes, ya sea en sus procesos de construcción de conocimiento, o en la construcción de relaciones en los establecimientos educativos; y además, que permita su incidencia en la toma de decisiones (por ejemplo en la construcción de normativa), aportaría tanto a la formación integral de los estudiantes como a la legitimación de las acciones educativas de la institución. (Leyton, 2020, p.27)

Lo anterior permite establecer que la escuela no solo surte efectos a nivel académico, sino que actualmente se generan diversos cuestionamientos relacionados con el clima escolar; dentro de los que incluyen factores que no pueden pasar desapercibidos como son la formación ciudadana, el entorno y el clima de aula que de una u otra forma predisponen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El objetivo de este artículo es realizar una revisión del estado del arte en cuanto a la convivencia escolar, a través del análisis de diferentes investigaciones, especialmente en países latinoamericanos, enfatizando especialmente en el abordaje del conflicto, la violencia escolar y la normatividad existente para resolver los casos que se presentan en las instituciones educativas, además de enfatizar en un estudio que se hace en Latinoamérica: una revisión de literatura latinoamericana (2007-2017) que puede traerse a colación, entre otras investigaciones, por las conclusiones y los principales hallazgos que supone representan importantes aportes para el tema objeto de estudio.

El presente artículo se plantea de la siguiente manera: la primera parte, permite conceptualizar aspectos relacionados en el entorno educativo, en lo que respecta a la convivencia escolar como son el clima escolar, conflicto escolar y rendimiento académico, interculturalidad; en la segunda parte, se elabora un estado del arte, que tiene como propósito presentar los principales aspectos relacionados con los criterios que integran la convivencia escolar. Para la selección y análisis de fuentes bibliográficas se destacaron diez publicaciones del período comprendido entre los años 2019 y 2024 en las bases de datos *Scielo*, *Scopus*, *Redalyc*, *E-libro* y *EBSCO*, repositorios de universidades y *Rudecolombia*.

Los criterios para la selección de estas investigaciones se basan en la ecuación de búsqueda “(Convivencia escolar OR "Conflicto escolar") AND (Evolución OR "Tendencia educacional" OR

"Proyección") y entornos educativos que según el criterio personal aportan significativamente al estado del arte del estudio en mención, además los criterios de inclusión de fuentes documentales se basan en su mayoría en tesis de nivel doctoral. Tal información se presenta condensada en la (tabla1).

Dentro de las dimensiones establecidas para la clasificación de las investigaciones se tienen en cuenta la normatividad, procesos disciplinarios, aspectos emocionales y afectivos, entorno familiar y relaciones interpersonales enfocados en el ámbito escolar. Toda vez que son elementos trascendentales para comprender el manejo del clima de aula y su impacto en los procesos cotidianos de los estudiantes.

En la tabla 1 presenta el histórico de investigaciones realizadas en convivencia escolar a nivel nacional e internacional de acuerdo al umbral de búsqueda.

Tabla 1

Artículos seleccionados relacionados con el campo de estudio.

<i>Autor(es)</i>	<i>País</i>	<i>Estudio</i>
Díaz (2019)	Colombia	Comprensión de imaginarios y narrativas literarias–digitales como estrategias de formación en convivencia escolar
Leyton (2020)	Países Latinoamericanos	Convivencia escolar en Latinoamérica: una revisión de literatura latinoamericana (2007 – 2017)
Moreno (2020)	Países Latinoamericanos	Las políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina
Andrades (2020)	Países Latinoamericanos	Revisión bibliográfica de convivencia escolar en latinoamérica 2010 al 2018
Morcote (2020)	Colombia	Convivencia escolar en Colombia: una visión jurisprudencial, legal y doctrinal
Pérez (2020)	Colombia	Factores socioambientales de la violencia urbana y la convivencia escolar: panorama de tres instituciones educativas en Pasto (Colombia)
Ascorra (2021)	Chile	Niveles de Progresión de Gestión de la Convivencia Escolar a Nivel Intermedio
Fierro (2022)	Países Latinoamericanos	“Mejorar la convivencia” Una relectura analítica de experiencias innovadoras en escuelas latinoamericanas
Galeano (2022)	Colombia	La convivencia escolar en Colombia: discursos, prácticas y usos 1991-2019
Calderón (2022)	México	Valoración del clima y convivencia escolar en escuelas secundarias

Fuente: elaboración propia.

Figura 1
Dimensiones de la convivencia escolar

Conceptualización relacionada con la convivencia escolar

Son muchos los esfuerzos que se han hecho en el ámbito educativo para fortalecer aspectos que permitan avanzar en políticas viables y contundentes con el propósito de lograr un desarrollo integral de los estudiantes incluyendo su bienestar emocional y el adecuado manejo de relaciones interpersonales.

El informe regional en América Latina y el Caribe en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4) sostiene la importancia de una visión inclusiva, equitativa y de calidad de la educación [...] analizando sus logros e identificando los desafíos que puedan orientar la toma de decisiones de política educativa en la próxima década y promover el cumplimiento de los objetivos al 2030 (CEPAL & UNICEF., 2022, p.5)

El tema de la calidad de la educación plantea la importancia de continuar trabajando para alcanzar estándares que permiten establecer mejoras y brindar un mayor acceso al servicio educativo. Por supuesto, la convivencia escolar está asociada a los desafíos que se plantean para la toma de decisiones oportuna y eficiente, garantizando una adecuada formación.

Clima escolar

En el ámbito educativo cada vez es más difícil ignorar la importancia del clima escolar o de aula para el desarrollo de las actividades propuestas, dado que es allí en donde se lleva a cabo el acto educativo

y donde se generan relaciones interpersonales que inciden de forma particular en cada uno de los integrantes de la comunidad.

En los últimos decenios, el clima escolar o clima en el aula ha sido estrechamente vinculado a los aprendizajes de los estudiantes. En dos investigaciones de UNESCO, publicadas el año 2001 y 2010, con la participación de 14 y 16 países latinoamericanos, respectivamente, el clima fue la variable al interior de las escuelas que más se asoció a los aprendizajes (Claro, 2013, p. 6).

En este sentido, el clima escolar es un factor que tiene relación con el aprendizaje del niño, ya que incluye por ejemplo sus motivaciones, expectativas e intereses e incide oportunamente en cada uno de los procesos de formación integral. Pretender que el estudiante esté aislado del clima escolar no tiene ningún fundamento, ya que como se ha mencionado anteriormente, este conduce y mantiene equilibrada la convivencia escolar y social de manera permanente. Por otra parte, es fundamental traer a colación otro aspecto del clima escolar, en este caso, su importancia en el ámbito organizacional de las instituciones educativas ya que conlleva a desarrollar los procesos estructurales que permiten brindar oportunamente el servicio educativo.

Es importante destacar la relevancia que han tenido los reglamentos o manuales de convivencia, sin embargo, muchos de ellos, no aportan elementos indispensables, necesarios y suficientes para el manejo adecuado de la convivencia escolar o el conducto regular efectivo. Estos documentos carecen de aportes efectivos en la solución de las situaciones que se dan al interior del aula, dado que han sido contruidos basados en enfoques sancionatorios de modelos educativos tradicionales, dominados por un esquema punitivo y no precisamente en procesos democráticos con intención pedagógica y formativa.

El CERE (1993) define el clima escolar como “el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos" (Cornejo, 2001, p.26)

De acuerdo a estas aseveraciones el clima escolar puede estar condicionado por aspectos como el desempeño académico de los estudiantes y las relaciones interpersonales en el entorno escolar, familiar y social. Córdoba (2016) refiere que “la convivencia requiere comprender desde un punto vista democrático la opinión del otro, aprender desde la solidaridad y desarrollar la autoestima y una competencia afectiva y emocional que posibiliten la coexistencia positiva en los ambientes escolares” (p.267).

Los recientes desarrollos en el campo de la convivencia escolar, han demostrado la necesidad de incorporar e implementar estrategias que vinculen a los estudiantes en los procesos del clima, es así como se propone una participación activa y democrática en donde se les permita asumir un rol que conviene a la formación en la resolución de situaciones o problemas y no en la simple falta caracterizada como negativa. Es así como la percepción que tienen los estudiantes con respecto a la relación con el profesorado tiene grandes connotaciones, entre las que se destacan algunos temas como por ejemplo “la percepción de los estudiantes sobre si los profesores los respetan, los apoyan y se preocupan por ellos, qué tan comprometidos y conectados se sienten con el colegio y si están o no satisfechos con él” (Avi, 2022, p.16).

Esta afirmación permite contemplar la importancia que requiere la construcción de un clima escolar favorable en pro de las necesidades particulares y contextuales de las instituciones educativas, en donde se construyan ambientes democráticos, participativos, sin exclusiones; que se enfoquen en obtener una modificabilidad simbólica de las acciones sancionatorias, transformadas en ejercicios formativos y restaurativos. Córdoba-Alcaide (2016) en su libro *Gestión de la convivencia y afrontamiento de la conflictividad escolar y el bulliing*, destaca una teoría importante que reafirma las anteriores consideraciones. “Jean Piaget presenta la idea de desarrollo moral vinculado a la participación activa de los estudiantes en las decisiones escolares” (p.272).

Por lo anterior, existe una creciente preocupación en cuanto al clima escolar adecuado, dado que en la mayor parte del sector educativo, aún se manejan acciones de control, autoritarismo, métodos tradicionales de corrección para el manejo de la disciplina dentro y fuera del aula de clase; haciendo referencia a este último como los espacios o escenarios del recreo, descanso, eventos y demás actos que se llevan a cabo, resaltando además, que estos factores de convivencia pueden afectar el normal desarrollo de las clases.

La convivencia entonces constituye un objetivo esperado de la vida escolar. Para generarla, diversos son los factores que participan, entre ellos, las relaciones interpersonales, las normas y orden, la participación de los estudiantes, la percepción del clima escolar, la violencia, la forma de responder a los conflictos, etc. (Córdoba-Alcaide, 2016, p.268)

Es importante destacar que la convivencia forma parte de la vida escolar y de ella se desprenden muchos componentes que pueden causar diversos efectos en las relaciones interpersonales y sociales, por ello, urge la necesidad de incorporar nuevos elementos en la convivencia escolar que generen espacios democráticos y participativos. “La convivencia, entendida como “el arte de vivir juntos”, necesita hoy de mucho más que reglamentos, códigos y protocolos para lograr una atmósfera de orden, confianza y respeto en las instituciones” (Castro, 2016, p.19).

En la figura 2 se muestran los aspectos que inciden en la convivencia escolar: conflicto entendido como el factor que al manejarlo adecuadamente posibilita la relación social, la normatividad aplicada como el proceso preventivo y formativo a través del cual se logran acuerdos para la sana convivencia. La interculturalidad entendida como la interacción con diferentes formas culturales de vida y el manejo de la emocionalidad como factor decisivo en correspondencia con la convivencia escolar.

Figura 2

Dimensiones que inciden en la convivencia escolar

Conflicto escolar

En el entorno educativo se hace necesario discutir sobre el tema del conflicto dada la presencia que tiene en el ámbito de la convivencia escolar y que involucra a toda la comunidad educativa en los contextos familiar, social y cultural. Este aspecto tiene diferentes concepciones que son inherentes al acto comunicativo, por lo tanto, la contemplación de su naturaleza, elementos y factores asociados garantiza un análisis integral del clima de aula.

De acuerdo a revisiones bibliográficas son varias las intervenciones que se han hecho con relación a esta temática en diferentes estudios, son muchas las teorías que denotan el conflicto desde diversas perspectivas, no como un problema en sí, sino como la oportunidad para favorecer los ambientes escolares a través de estrategias enfocadas en la participación democrática, construcción de ambientes de paz y resolución pacífica de conflictos, dado que estos son inherentes al ser humano.

Para la UNESCO es importante brindar mecanismos de prevención del conflicto y la violencia escolar, en tal sentido menciona en su artículo de aprendizajes seguros que “apoya la prevención de la violencia escolar en y mediante la educación, con el objetivo de fomentar entornos de aprendizaje más seguros para todos los educandos” (UNESCO, 2023)

En este sentido, es preciso hacer un análisis sobre las distintas interpretaciones que se tienen del conflicto, teniendo en cuenta que la connotación que se le ha brindado a través de los años, ha sido de referente negativo, especialmente porque se desconoce que el conflicto es inherente a todo ser humano y enriquece en últimas la comunicación efectiva si es abordado de forma indicada.

El conflicto es inevitable en la vida misma, este permite divergir en diferentes situaciones y eso no implica que esté mal. Dado es el caso de muchos países que han entrado en conflicto por diversas situaciones de tipo político, económico, social entre muchas otros. Por tanto, es importante mencionar a Fernández (2016) quien expone que “El conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas, entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses” (p.20).

Así es que, el conflicto permite confrontar los intereses, dado que el pensamiento del ser humano varía de acuerdo a sus interpretaciones, concepciones, motivaciones entre muchos otros aspectos. Por otra parte, cuando se habla de conflicto escolar, automáticamente hace referencia a las situaciones que se dan en el interior del aula de clase o por fuera de ella. Delgado (2009) menciona que “En un ambiente democrático escolar, la relevancia que adquiere la participación radica en su efecto regulador de las relaciones de poder, y constituye, a la vez, un mecanismo para el ejercicio de la ciudadanía” (p.15).

Con respecto a ello, el conflicto escolar, puede ser visto como la oportunidad para avanzar en diversos procesos de apoyo que generan bienestar a través de acciones solidarias que estimulan ya no, el rol disciplinario ambiguo y sancionatorio que se viene presentando, sino un rol mucho más activo del estudiante en cuanto al adecuado manejo de las relaciones interpersonales, en donde aflora su interés por participar democráticamente en la construcción de normas, que permitan afianzar el rol como ciudadano que cumple cada educando y que por supuesto; son tenidos en cuenta en unos acuerdos o normas negociadas con los docentes.

Algunos conflictos cursan con agresividad cuando fallan, en alguna medida, los instrumentos mediadores con los que hay que enfrentarse al mismo. Así, cuando está en juego una tensión de intereses y aparece un conflicto, todo depende de los procedimientos y estrategias que se empleen para salir de él. Si no se usan procedimientos pacíficos, sino belicosos, aparecerán episodios agresivos que pueden cursar con violencia (Fernández, 2016, p.20)

En este caso, surge la necesidad de implementar acciones y estrategias que conlleven a formar ciudadanos que sean conscientes de que los conflictos escolares sin un buen abordaje, pueden causar violencia y que la violencia puede generar más violencia. Ya lo menciona Cháux (2012) “el ejercicio de la ciudadanía implica el reto de construir sociedad a partir de la diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de que compartimos la misma naturaleza humana, somos diferentes en muchas maneras” (p.19).

La comprensión de la naturaleza del conflicto escolar tiene especial importancia para los procesos de formación de los estudiantes y las prácticas pedagógicas que buscan regular la educación de la convivencia en los contextos escolares. De ella dependen las posibilidades de educar: ya sea en el continuismo de una escuela obsoleta y esencialmente represora de las acciones en que se manifiesta el conflicto, o de educar ciudadanos sujetos de la democracia y la convivencia pacífica a conciencia y en la conciencia del estudiante, en función de una renovación pedagógica con fundamento en el conocimiento de las condiciones de la subjetividad y su expresión en el conflicto mismo (Díaz, 2018, p.41)

Rendimiento académico

El rendimiento académico es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes del quehacer pedagógico ya que enmarca los modelos, diseños y propuestas pedagógicas, encaminadas al desarrollo de competencias de los estudiantes, además de los procesos evaluativos.

Por ello, es importante destacar que dentro del aula de clases no solo se imparten conocimientos, sino que se promueven espacios de participación que favorecen la construcción de conocimiento y estimulan hacia la motivación, en el aprendizaje. (Nieto 2009) contempla que “el rendimiento educativo es la razón de ser de las instituciones escolares: y éste es un dato crucial para conocer, comprender e interpretar la vida en el aula y cada uno de los elementos personales que la constituyen” (p.7).

En la actualidad el rendimiento académico es considerado como factor determinante en el normal desarrollo de los procesos educativos, este permite medir el desempeño de los estudiantes además de comparar los resultados académicos en pro de tener bases para avanzar en las metas establecidas y lograr una educación de calidad. Sin embargo, otros planteamientos se han presentado al respecto en donde establecen que “El rendimiento académico hoy está en crisis; las estrategias de intervención a nivel general son insuficientes y se han centrado más en el conocimiento y análisis del problema que en la intervención” (Flores y Sánchez, 2012, p.26).

Esta afirmación permite establecer que es urgente y necesario tomar acciones concretas para orientar los procesos académicos que eviten el fracaso escolar, para lo cual es importante determinar la relación que se establece entre el rendimiento académico y otros factores asociados.

Interculturalidad

Las variaciones sociales a las cuales se enfrenta el contexto educativo no pueden pasar desapercibidas toda vez que configuran un elemento clave a tener en cuenta para la reflexión en torno a la convivencia y los desafíos a los que se enfrentan los actores que hacen parte de la comunidad. La diversidad se da a partir de la interrelación de los seres humanos pertenecientes a distintas culturas, dinamizadas a través del pensamiento y la comprensión del mundo.

La interculturalidad es un aspecto fundamental en la reflexión sobre el clima de aula y las diferentes formas de abordar las situaciones que se presentan a través de las relaciones comunicativas y por ende la construcción de actos sociales, teniendo como base que la cultura no es un proceso lineal, sino que se transforma ya que depende de la construcción por parte de los seres humanos.

Tal como lo afirma Fernández (2016) “La cultura desde una perspectiva multicultural determina tanto la relación social como otros aspectos más individuales de la persona tanto en la vida privada como en el desempeño de una actividad profesional”. Por lo tanto, las relaciones entre estudiantes y comunidad en general constituyen un elemento determinante en el desarrollo de la convivencia escolar.

Estado del arte convivencia escolar y la educación.

En el ámbito internacional Latinoamericano Leyton (2020), hace una revisión de literatura de la convivencia escolar en un periodo de diez años entre el 2007-2017, destacando esta temática como reflector de investigación, especialmente asuntos del conflicto, la participación y la normativa existente en las instituciones educativas, lo cual ofrece una mirada amplia ya que permite identificar dimensiones y categorías emergentes en el ámbito contextual y relacional. El objetivo que determina la investigación permite identificar las posibles repercusiones de la convivencia escolar en Latinoamérica, para dicho análisis resalta especialmente los países de Argentina, Chile, Colombia y México, y destaca que, en su mayoría, los estudios que se han hecho son de diagnóstico y que el conflicto es el asunto de mayor relevancia, evidenciando además el interés de estos países en el tema.

El aporte que hace esta investigación es relevante, porque permite identificar aspectos de gran incidencia en el manejo de la convivencia escolar, especialmente el tratamiento del conflicto dentro de las instituciones educativas, sanciones disciplinarias, basadas en la individualización y particularización evidenciando que las instituciones objeto de estudio carecen de acciones pedagógicas, formativas y democráticas. De igual forma, arroja elementos importantes a tener en cuenta como aspectos participativos,

inclusivos y democráticos que deben priorizarse. De otra parte, dentro de la revisión, no se evidencia un análisis que determine las categorías de las concepciones de la convivencia escolar, refiere especialmente a conflictividad escolar y su abordaje, clima y evaluaciones, aspectos relacionales y democracia en la escuela.

Se referencia la investigación de Fierro-Evans C. y-O., (2022), Mejorar la convivencia una relectura analítica de experiencias innovadoras en escuelas latinoamericanas de seis países, quienes plantean tres principales comunidades discursivas entre las que sobresalen la excelencia, reestructuración y política cultural. A su vez, determinan que en el ámbito de políticas públicas de convivencia se analizan dos enfoques antagónicos, el primero ejerciendo el control y la sanción, el segundo bajo un modelo de convivencia escolar democrático.

Su enfoque metodológico está constituido bajo una perspectiva analítica, a través de un proceso de tipo hipotético – deductivo en la revisión de los casos, apoyadas en un conjunto de categorías y subcategorías definidas previamente desde un concepto de convivencia escolar. Las categorías emergentes en dicho estudio se relacionan con la inclusión, equidad, participación, ámbito pedagógico curricular, organizativo administrativo y socio comunitario.

Bajo esta óptica, la investigación es relevante dado que permite contar con un concepto operacional en el tema de la convivencia escolar, permitiendo tener un acercamiento al estudio de las prácticas escolares de aula que lleven a mejorar la convivencia escolar. Ahora bien, dentro de la revisión de la literatura no se hallan elementos que permiten identificar de manera directa la evolución del concepto de convivencia escolar, dado que lo enfoca al ámbito operacional.

Andrades-Moya (2020), hace una revisión bibliográfica de convivencia escolar en Latinoamérica, cuyo objetivo es analizar la producción académica en un periodo entre el 2010 al 2018 en torno a las problemáticas asociadas a la convivencia escolar, haciendo un análisis descriptivo de 38 artículos de diferentes países, entre los que sobresalen Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, bajo tres categorías; autorías de dichos estudios, los temas de investigación y los aportes relacionados con la convivencia escolar.

Los resultados de dicha revisión, se presenta en dos ejes uno que contiene la clasificación de los temas y los principales aportes que se identifican en los artículos encontrados y que tratan el tema de la convivencia escolar. Dentro de las categorías emergentes se destaca necesidad en cambio de perspectiva en los centros educativos, preparación de profesionales en cuanto a desafíos socio escolares y contribuir a iniciar una perspectiva teórica sobre convivencia escolar.

Algo que llama la atención en esta exploración es que, dentro de las categorías emergentes, visualiza algunos temas a contemplar como contribuir a fundamentar una perspectiva teórica sobre convivencia escolar y un tema menos explorado como la preparación de los profesionales de la educación en cuanto a convivencia escolar. Por otra parte, enfatiza en la discusión la escasa cantidad de artículos con el objeto de estudio, dado que la convivencia escolar es un tema que ha promulgado políticas y legislaciones a nivel latinoamericano, por lo tanto, es probable que esta temática se estudia de forma secundaria o se camufla como un subtema de la violencia escolar.

Esta investigación se referencia como antecedente ya que arroja elementos considerables para reconocer que a pesar de que existen políticas y estudios internacionales sobre la importancia de la convivencia escolar, sigue dominando el modelo disciplinario, a su vez, pueden derivarse varios planteamientos en cuanto a si estas políticas no son aplicadas como corresponde o están descontextualizadas. Por otra parte, permite identificar que en temas de convivencia escolar se priorizan acciones reactivas antes que preventivas y formativas. Dentro del estudio no se definen categorías sobre las concepciones de convivencia escolar.

La investigación de Ascorra (2021), sobre los Niveles de Progresión de Gestión de la Convivencia Escolar a Nivel Intermedio en Chile tiene como objetivo conocer las modalidades de gestión en convivencia escolar existentes en sostenedores chilenos, dicho estudio es transeccional de tipo descriptivo exploratorio. Los resultados permiten identificar tres niveles de gestión de la convivencia escolar a nivel intermedio; de carácter intuitivo donde se desarrollan escasas acciones promotoras de la convivencia escolar; de gestión en fase incipiente, donde se realizan parcialmente acciones promotoras de la convivencia escolar y finalmente la gestión institucionalizada donde se ejecutan acciones de gestión que promueven el desarrollo.

Este último ítem es importante como antecedente para la investigación en curso porque permite identificar que los sostenedores a nivel institucionalizado en Chile se perciben con un mejor conocimiento del territorio. Por otra parte, mencionan que los resultados coinciden con la literatura internacional que refiere al conocimiento del territorio como un elemento crucial para la implementación de políticas, planes y programas contextualizados y participativos para mejorar la convivencia escolar.

En la misma línea Calderón-González (2022), en México investiga sobre la valoración del clima y convivencia escolar en escuelas secundarias, identifica dos enfoques, el normativo prescriptivo y el analítico, alude también a una concepción de convivencia escolar basada en las practicas relacionales de las personas actoras que forman parte de la vida escolar. El estudio permite referir otros tipos de convivencia, la democrática, la inclusiva y la pacífica. La investigación es de tipo cuantitativo transversal con un alcance descriptivo, correlacional, comparativo. Dentro de sus hallazgos establecen la importancia de realizar

investigaciones en lo que respecta a posibles sesiones del magisterio, esto con el propósito de que los docentes se involucren de manera activa en relación a la convivencia escolar.

Se refiere esta investigación dado que permite identificar otros constructos de la convivencia escolar como las categorías de pacificidad, inclusión y democracia, lo que podría establecer que la concepción de la convivencia escolar ha venido tomando otras connotaciones importantes en diferentes periodos.

A nivel nacional se hace una revisión exhaustiva en Rudecolombia, intentando encontrar investigaciones Doctorales con la ecuación de búsqueda convivencia escolar en Colombia, encontrando las siguientes:

Galeano (2022), en su tesis doctoral sobre La convivencia escolar en Colombia: discursos, prácticas y usos 1991-2019, hace un análisis para destacar ámbitos importantes con relación a la convivencia escolar en cuanto a características, discursos y prácticas empleando una herramienta metodológica propuesta por Michel Foucault basada en la arqueología y la genealogía en el terreno de las ciencias y de los saberes, cuyo objetivo estuvo enmarcado no en propuestas sino en reconocer las condiciones de emergencia de los discursos y prácticas, dicha tesis supera la demanda de transformación de la convivencia y pasa a ubicar discursos indicativos.

Los hallazgos de dicho estudio sobresalen en cuanto a que existen multiplicidad de voces, intereses y necesidades en relación con los efectos educativos de las temáticas de la convivencia escolar, además resalta en el discurso que para abordar críticamente la convivencia no basta con invocar mejores propuestas, sino reconocer las condiciones de su desarrollo histórico.

Este planteamiento es valioso para la investigación en curso, dado que la convivencia escolar está planteada desde diferentes políticas, leyes, decretos y avances históricos. Por ende, este antecedente aporta elementos básicos para destacar en la temporalidad la evolución del concepto de convivencia escolar desde la política pública.

Por otra parte, el aporte investigativo que brinda Morcote (2020), es primordial ya que realiza una investigación de Convivencia escolar en Colombia: una visión jurisprudencial, legal y doctrinal, haciendo un análisis de la violencia escolar como fenómeno social, a partir de la normatividad de convivencia escolar, la doctrina y el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que enfatiza la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes en las instituciones educativas. Este estudio se lleva a cabo bajo un enfoque cualitativo deductivo, desde la línea de investigación desarrollo humano, jurídico y social.

Los elementos considerables a destacar en esta investigación subyacen de la necesidad de ampliar la concepción de la comprensión del concepto de convivencia escolar dentro del marco jurisprudencial sobre la convivencia escolar, dadas las políticas y parámetros establecidos en la legislación colombiana. Además, brinda aspectos valiosos para esclarecer el concepto de convivencia escolar a partir de la Ley de convivencia escolar 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2015 emanada por el Ministerio de Educación Nacional, concluyendo que, a pesar de existir dichas leyes para las orientaciones del manejo de la convivencia escolar y la autonomía institucional para la elaboración de los Manuales de Convivencia, deben velar por la implementación y efectividad de las mismas.

Moreno (2020), investiga sobre Las políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina cuyo propósito fue analizar las políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina, empleando una revisión y análisis documental de fuentes, como leyes, decretos, sentencias de la corte constitucional, guías ministeriales, tesis y artículos que condujeran a la comprensión de la fundamentación jurídica, alternativas implantadas y dimensiones no consideradas de la convivencia escolar.

Dentro de los enfoques de comprensión para Latinoamérica se puede evidenciar que Colombia se orienta por la visión democrática, lo que significa formar para el ejercicio de los derechos humanos.

Esta investigación es pertinente para el estudio en mención, dado que brinda antecedentes en lo que respecta al aspecto jurídico en cuanto a convivencia escolar, además, permite hacer una comprensión del concepto de convivencia escolar a nivel latinoamericano y especialmente en el ámbito nacional colombiano. Ese hallazgo es trascendental como antecedente porque brinda aportes significantes y pertinentes para la investigación en curso.

Concluye además y coincide con otros antecedentes investigativos en razón a que la convivencia escolar parte de varias categorías y su interpretación es distinta dependiendo de los países latinoamericanos, refiere también que, a pesar de la normatividad existente, se parte de la sanción y no de la promoción y prevención, a su vez enfatiza en que es preocupante cómo las políticas de convivencia escolar en Colombia descuidan el papel de las familias en el conflicto y se relega su rol al de acompañantes de las instituciones.

Se referencia además a Pérez (2020), con una investigación sobre Factores socioambientales de la violencia urbana y la convivencia escolar: panorama de tres instituciones educativas en Pasto (Colombia), dicho estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo desde un abordaje fenomenológico buscando comprender los factores socioambientales inmersos en los procesos de convivencia escolar de las

instituciones educativas oficiales de tres comunas de la ciudad de Pasto, dentro de las categorías emergentes se destacan cuatro factores descripción, reducción, comprensión y conclusiones.

Lo anterior, identifica dos enfoques, uno relacionado con los factores socioambientales de la violencia urbana donde destacan factores socioeconómicos, políticos, asociados al control territorial y familiares, el otro enfocado a los elementos de la convivencia escolar como la resolución de conflictos, ajuste normativo, vivencia de valores y relaciones interpersonales.

Dentro de los principales hallazgos se destacan dos contextos comunes a la población objeto de estudio, su contexto escolar y el entorno extraescolar. Es pertinente referenciar este antecedente porque permite identificar que las concepciones de convivencia escolar pueden variar de acuerdo a los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes y sus regiones.

Otro elemento que llama la atención de esta investigación es que reafirma la postura de otros investigadores concordando que efectivamente los manuales de convivencia tienen dificultades significativas como la percepción de los estudiantes con respecto al rol punitivo de los manuales de convivencia, además de la falta de acompañamiento, la poca comunicación, y la dificultad en el establecimiento de roles y normas que mantienen y perpetúan los problemas de convivencia escolar.

En esa misma línea, la Tesis Doctoral de Díaz (2019), comprensión de imaginarios y narrativas literarias–digitales como estrategias de formación en convivencia escolar, identifican los imaginarios comunes sobre convivencia escolar en un Colegio de la Ciudad de Bogotá que ha sufrido manifestaciones de violencia escolar, enfatiza además que esta tiene gran influencia negativa en el clima escolar y la percepción de la comunidad, para lo cual desarrolla una propuesta pedagógica de intervención. La propuesta se enmarca en tres ambientes hipermediales de aprendizaje (ambientes literarios).

Dicha indagación se establece desde el paradigma cualitativo con un método de estudio de caso, identificando patrones, categorías y subcategorías. Destaca que los imaginarios de convivencia escolar son contruidos a partir de las interacciones de todos los espacios. Desde esta óptica este antecedente aporta a la investigación en cuanto menciona que a partir de los imaginarios de convivencia escolar emergen nuevos resultados permiten asumir nuevas significancias a eventos y comportamientos lo que puede generar un nuevo constructo de las concepciones de convivencia escolar.

Conclusiones

En este artículo se han analizado varios estudios, en los cuales se evidencia la asociación del clima de aula sobre el desempeño de los estudiantes a nivel escolar, dando relevancia a factores distintos en lo que

respecta a la forma de interpretar las acciones que se dan en cuanto a la convivencia escolar; por una parte, el manejo del control y la disciplina en un nivel punitivo-sancionatorio; por la otra, la construcción de normas negociadas, participativas y democráticas diseñadas y aplicadas por todos los integrantes de la comunidad educativa en un nivel pedagógico-formativo, todas ellas con gran incidencia en el rendimiento académico del estudiantado.

A nivel latinoamericano se han realizado innumerables estudios sobre la temática presentada especialmente en convivencia escolar, clima de aula, conflicto escolar, habilidades sociales y clima social escolar, estado emocional, normatividad y rendimiento académico, entre otras; sin embargo, a nivel regional y local son escasas las investigaciones que refieren estos argumentos, por lo que es necesario proponerlos como campo de estudio.

Hablar de conflicto escolar es un tema relevante y complejo porque cada institución educativa tiene diversos contextos de aplicabilidad, sin embargo, en la actualidad, este aspecto ha venido tomando fuerza y existen grandes avances investigativos que relacionan esta temática, especialmente por los casos de violencia o *bullying* que se presentan al interior de las instituciones educativas y que a veces se vuelven incontrolables para los docentes y directivos.

La falta de acciones pedagógicas y formativas han permanecido como un problema, dado que impide avanzar en la formación de los educandos en el sentido esperado, probablemente esta problemática va más allá de querer ejercer el control en el aula y soportar el peso del proceso pedagógico y disciplinario que día a día supone un gran esfuerzo para los educadores.

Es importante realizar investigaciones de este tipo para que se conviertan en un referente de las instituciones educativas de la región, esto permitirá a su vez plantear diferentes estrategias que mejoren el clima de aula, además de fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.

Durante el presente estudio quedan varios temas abiertos para profundizar entre los cuales se destacan: la efectividad de los manuales de convivencia o reglamentos escolares a nivel sancionatorio y/o participativo y democrático; las acciones o procedimientos en cuanto al manejo del conflicto y su incidencia en el tema de violencia escolar.

Referencias Bibliográficas

Andrades-Moya, J. (2020). Convivência escolar na América Latina: uma revisão bibliográfica. . *Revista Eletrônica Educare*, 24(2), 346-368., 23.

- Ascorra, P. C.-V. (2021). Niveles de progresión de gestión de la convivencia escolar a nivel intermedio en Chile. . *Revista internacional de Educación para la Justicia Social*, 10(1)., 17.
- Avi Astor, R. B.-K. (2022). *Guía para construir un clima escolar seguro*. Universidad de los Andes.
- Calderón-González, N. G.-N. (2022). La valoración de estudiantes acerca del clima escolar, convivencia y violencia en escuelas secundarias del noroeste de México. . *Revista Electrónica Educare*, 26(3), 186-201., 16.
- Castro Santander, A. (2016). *Bienestar escolar: calidad basada en la convivencia*. Buenos Aires: Bonum.
- CEPAL, N., & UNICEF., &. (2022). *La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030*.
- Chaux, E. L. (2012). *Competencias ciudadanas: de los estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas académicas*. Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.
- Claro, J. S. (2013). Calidad en educación y clima escolar: apuntes generales. *Estudios pedagógicos*, 14.
- Córdoba-Alcaide, F. (2016). *Gestión de la convivencia y afrontamiento de la conflictividad escolar y el bullying*. Chile: RIL editores.
- Cornejo, R. &. (2001). El clima escolar percibido por los alumnos de enseñanza media: Una investigación en algunos liceos de la Región Metropolitana. . *Última década*, 26.
- Delgado-Salazar, R. (2009). *De la mediación del conflicto escolar a la construcción de comunidades justas*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Díaz Better, S. P. (2019). *Comprensión de imaginarios y narrativas literarias–digitales como estrategias de formación en convivencia escolar*. [Tesis de Doctorado, Universidad Pedagógica Nacional]. Obtenido de Repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11369>
- Díaz Mejía, H. &. (2018). *Sujeto, símbolo y educación: convivencia y conflicto escolar*. Editorial UOC. Obtenido de Díaz Mejía, H. & Quiñones Urbano, E. (2018). Sujeto, símbolo y eduhttps://elibro.net/es/ereader/upanama/106125?page=41
- Fernández, I. (2016). *Prevención de la violencia y resolución de conflictos: el clima escolar como factor de calidad*. Madrid : Narcea Ediciones.
- Fierro-Evans, C., & Fortoul-Ollivier, B. (2022). “Mejorar la convivencia”: una relectura analítica de experiencias innovadoras en escuelas latinoamericanas. *Revista mexicana de investigación educativa*, 27(92), 15-45., 31.
- Flores Ortiz, M. E., & Sánchez Cancino, F. (2012). *Como evaluar el rendimiento académico*. México: Grupo Editorial Éxodo.
- Galeano Tabares, E. T. (2022). *La convivencia escolar en Colombia: discursos, prácticas y usos 1991-2019*. [Tesis Doctoral Universidad Pontificia Bolivariana]. Obtenido de Repositorio de la Universidad <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/10574>
- Leyton Leyton, I. (2020). Convivencia escolar en Latinoamérica: una revisión de literatura Latinoamericana. *Revista colombiana de educación*, 34.

- Morcote González, O. S. (2020). Convivencia escolar en Colombia: Una visión jurisprudencial, legal y doctrinal. . *Justicia*, 25(38), 95-112., 31.
- Moreno, F. J. (2020). Las políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina. . *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 24(24), 1-1., 31.
- Nieto Martín, S. (2009). Hacia una teoría sobre el rendimiento académico en enseñanza primaria a partir de la investigación empírica: datos preliminares. Teoría De La Educación. . *Revista Interuniversitaria*, 20., 26.
- Pérez Caicedo, C. C. (2020). Factores socioambientales de la violencia urbana y la convivencia escolar: panorama de tres instituciones educativas en Pasto (Colombia). *Territorios*, (43), 63-84., 22.
- Rodríguez, A. G. (2018). Construcción de normas: una experiencia desde el clima de aula. *Revista Eleuthera*, 18,13-30, 19. doi:DOI: 10.17151/elev.2018.18.2.
- UNESCO. (22 de 06 de 2023). *Entornos de aprendizaje seguros: Prevención y tratamiento de la violencia en la escuela y sus alrededores*. Obtenido de Entornos de aprendizaje seguros: Prevención y tratamiento de la violencia en la escuela y sus alrededores: <https://www.unesco.org/es/health-education/safe-learning-environments#:~:text=La%20UNESCO%20apoya%20la%20prevenci%C3%B3n,sector%20educativo%20en%20su%20conjunto>.